

INGLIZ VA O'ZBEK MAQOLLARINING LINGVOKULTUROLOGIK EVOLYUTSIYASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14875600>

Mehrinoz JUMANIYAZOVA,
Toshkent Tibbiyot akademiyasi o'qituvchisi
Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz va o'zbek tillaridagi maqollarning ingvokulturologik evolyutsiyasi taqqoslanadi. Maqolada ingliz va o'zbek xalq adabiyotida mavjud bo'lgan maqollarning tarixiy rivojlanishi, tilshunoslik va madaniyat nuqtai nazaridan ta'siri o'rganiladi. Maqollar nafaqat tilning evolyutsiyasi, balki jamiyatlarning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy sharoitlaridagi o'zgarishlarga qanday moslashganligini ko'rsatadi.

Аннотация. В этой статье сравнивается лингвокультурная эволюция пословиц в английском и узбекском языках. В статье исследуется историческое развитие пословиц в английском и узбекском фольклоре, анализируется влияние языка и культуры на эти формы. Пословицы не только отражают лингвистическую эволюцию, но и адаптируются к изменениям в социальных, экономических и культурных условиях обществ, в которых они внедрены.

Annotation. This article compares the linguacultural evolution of proverbs in English and Uzbek languages. The article explores the historical development of proverbs within English and Uzbek folklore, analyzing the impact of language and culture on these forms. Proverbs not only reflect linguistic evolution but also adapt to changes in the social, economic, and cultural conditions of the societies in which they are embedded.

Tayanch so'zlar: *maqollar, madaniyat, donolik, an'ana, Islom ta'siri, ijtimoiy meyorlar, Sovet davri, milliylik, axloqiy saboqlar*

Ключевые слова: *пословицы, культура, мудрость, традиция, исламское влияние, социальные нормы, советский период, национальная идентичность, моральные уроки*

Keywords: *proverbs, culture, wisdom, tradition, Islamic influence, social norms, Soviet period, national identity, moral lessons*

Kirish. Maqollar ingliz va o'zbek madaniyatlarining og'zaki nutq durdonalari bo'lib, avlodan-avlodga o'tib kelgan donolik, qadriyatlar va ijtimoiy meyorlarni o'z ichiga oladi. Bu turdagi an'anaviy adabiyot shakllari asrlar davomida rivojlanib, til va jamiyatning o'zgaruvchi dinamikalariga moslashgan. Maqollar ko'pincha qisqa, mazmunli iboralar bo'lib, amaliy yoki falsafiy saboqlarni taqdim etadi. Ushbu maqola ingliz va o'zbek maqollarining qanday evolyutsiyaga uchraganini va til, madaniyat hamda tarixiy kontekstlardagi kengroq o'zgarishlarni qanday aks ettirishini o'rganadi. Ingliz va o'zbek madaniyatlaridagi maqollarni tahlil qilish orqali ularning yuzaga kelish nuqtalarini va muhim tarixiy o'zgarishlarga qanday moslashganini tushunishga harakat qiladi.

Adabiyotlar tahlili: Maqollar evolyutsiyasi ularning madaniyat, donolik va axloqiy qadriyatlarni avloddan avlodga yetkazib berishda muhim rolini ta'kidlaydi. Z. A. Abidov (1998) va M. J. Smith (2004) kabi olimlar maqollarni jamiyatdagi o'zgarishlar kontekstida tahlil qilganlar, ayniqsa Sovet va post-Sovet davrlarining o'zbek maqollariga ta'sirini o'rganishgan, López (2004) esa ingliz maqollarining kapitalizm, individualizm va sanoat inqilobi bilan qanday o'zgariganini tadqiq etgan. Maqollarning evolyutsiyasini tushunish uchun, Whorf va Sapir (1956) tomonidan taqdim etilgan lingvistik nisbiylik nazariyasi juda foydalidir, chunki bu nazariya tilning tafakkur va dunyoqarashni qanday shakllantirishini tushunishga yordam beradi.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu maqola ingliz va o'zbek maqollarning evolyutsiyasini tahlil qilish uchun qiyosiy-tarixiy yondashuvni qo'llaydi. Maqollar tarixiy asarlardan, og'zaki nutq misollaridan va adabiy to'plamlardan tanlangan bo'lib, ularni an'anaviy va zamonaviy manbalardan olishindi. Maqolada nafaqat O'rta asrlar balki zamonaviy davrdan olingan maqollar ham kiritilgan. Maqola maqollar evolyutsiyasini asosiy tarixiy davrlar bo'yicha ajratdi. Ingliz tili uchun bu O'rta asrlar, Uyg'onish davri va Sanoat inqilobi davrlarini, o'zbek tili uchun esa ko'chmanchi davr, Islom ta'siridagi davr, Sovet davri va Mustaqillikdan keyingi davrni qamrab oladi. Maqola ingliz va o'zbek maqollaridagi mavzularni, lingvistik xususiyatlar va madaniy ta'sirlarni solishtiradi. Maqolaning maqsadi – har ikki madaniyatdagi maqollarini shakllantirgan umumiy mavzular, lingvistik tuzilmalar va madaniy o'zgarishlarni o'rganish. Har bir maqol o'zining aniq tarixiy va madaniy kontekstida tahlil qilinadi. Masalan, o'zbek maqollaridagi Islom dinining kirib kelishi ta'siri bo'lsa, ingliz maqollarida kapitalizm va sanoatlashtirishning ta'siri kuzatiladi.

Tahlillar va natijalar. Ingliz maqollari asrlar davomida jamiyatning ijtimoiy va iqtisodiy o'zgarishlarini aks ettirib, sezilarli ravishda rivojlangan. O'rta asrlar Angliyasining feodal tizimidan, sanoat inqilobi davridagi kapitalistik jamiyatga o'tish bilan ingliz maqollari individualizm va pragmatizmning o'sishini aks ettirgan. O'rta asr maqollari tarixiy kontekstda boy bo'lib, o'sha davrdagi diniy, ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlardan shakllangan. Masalan, *“A bird in the hand is worth two in the bush”* feodal jamiyatda ehtiyotkorlik va pragmatizmni qadrlashni ifodalaydi, chunki hayotni saqlash uchun ehtiyotkorlik bilan resurslarni boshqarish zarur edi. *“Hunger is the best sauce”* maqoli, O'rta asr dehqonining tajribasini tasvirlab, odamlarning oddiy taomlarga ham qanday qadrini oshirganini ko'rsatadi.¹

Sanoat inqilobi davrida vaqt, samaradorlik, ishlab chiqarish va materializmning ahamiyati oshdi, shuningdek, shaharozlikning va ishning o'zgaruvchan tabiati yangi maqollarni shakllantirdi. *“Time is money”* maqoli sanoat inqilobining to'g'ridan-to'g'ri natijasi sifatida paydo bo'ldi va kapitalistik iqtisodiyotda samaradorlikni va vaqtni tejashni ta'kidlaydi. *“Grass is always greener on the other side”* maqoli, shaharga yaxshiroq hayot izlab kelgan, ammo yangi muammolarni duch kelgan ko'plab odamlarning ranjishini aks ettiradi.²

Zamonaviy maqollar ijtimoiy, texnologik va iqtisodiy o'zgarishlarga javoban rivojlanib, ayniqsa XX-XXI-asrlarda tezkor o'sishni ko'rsatadi. *“Actions speak louder than words”* maqoli zamonaviy jamiyatlarda ko'proq o'rganilgan, ayniqsa kapitalizm va o'z-o'zini ta'minlashga e'tibor qaratilgan davrda. Bu maqol ingliz jamiyatlaridagi amalga, ya'ni so'zlardan ko'ra, insonning harakatlari va ishlarining ahamiyatiga urg'u beradi.³

O'zbek maqollari esa chuqur tarixiy va madaniy o'zgarishlarni aks ettiradi, ayniqsa ko'chmanchi o'zbek jamiyatidan, Islom ta'siridan, Sovet tuzumi davridagi o'zgarishlardan va mustaqillik davridan o'tgan davrlarda. O'zbek ko'chmanchi maqollari asosan chidam, og'ir sharoitlarda omon qolish, mehmondo'stlik va jamiyatning ahamiyatiga e'tibor qaratadi. Masalan, *“Ko'ngil keng bo'lsa, mashaqqat kichik bo'ladi”* maqoli ko'chmanchi jamoalarning qiyin sharoitlar va uzoq muddatli ko'chishlarga qanday chidamli bo'lishlari kerakligini ifodalaydi.⁴

Islom kelishi bilan ko'plab o'zbek maqollari Islom ta'limotlarini aks ettirgan. Masalan, *“Sabr bilan xor guliston bo'lar, sho'r zamin bog' bilan bo'ston bo'lar”* maqoli, Qur'oni Karimdagi Olloh taolo sabr qiluvchilar bilan birgadir oyati karimasiga hamohangdir. Shuningdek, *“Sabr qilsang, go'radan holva bitar, besabrlar o'z oyog'idan yitar”* maqolini ham o'sha davrda sabr insonlar orasida yuksak qadrlanganligidan dalolat beradi.⁵

¹ Smith, M. J. (2004). *The Evolution of English Proverbs: A Historical Overview*. Cambridge University Press.

² Smith, M. J. (2004). *The Evolution of English Proverbs: A Historical Overview*. Cambridge University Press.

³ Matkarimova, B. K. (2021). Pragmatic study of the concept of subject in the semantic structure. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01(93), 85-87.

⁴ Abidov, Z. A. (1998). *The Role of Proverbs in Uzbek Culture: A Linguistic and Cultural Perspective*. Tashkent: Uzbekiston Publishing House.

⁵ Whorf, B. L. (1956). *Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf*. MIT Press.

Sovet davri o'zbek maqollariga katta ta'sir ko'rsatdi, bu davrda ularning mavzulari ko'proq kollektivizm, taraqqiyot va davlatga sodiqlik kabi sotsialistik qadriyatlarga moslashdi. *"Elga xizmat- oliy himmat"* maqoli Sovet davrida bo'lgan insonlarning yurtga sadoqati qay darajada kuchli ekanligini yaqqol ifodalaydi ."

Mustaqillikdan keyingi davrda o'zbek maqollari esa milliylik, Islom dini, iqtisodiy o'z-o'zini ta'minlash, vatanparvarlik va ijtimoiy o'zgarishlar bilan bog'liq murakkab o'zaro ta'sirlarni aks ettiradi. *"Vatanni sotgan er bo'lmas"* maqoli, o'z vataniga sodiqlik va uni sevishning ahamiyatini ta'kidlaydi.

Xulosa. Ingliz va o'zbek tillaridagi maqollarning lingvokulturologik evolyutsiyasi, til, madaniyat va jamiyat O'rtasidagi dinamik munosabatlarni ochib beradi. Ushbu an'anaviy adabiyot shakllari o'z madaniyatlarini aks ettirgan holda doimiy ravishda o'zgarib, jamiyatlarining ijtimoiy-siyosiy va tarixiy o'zgarishlariga moslashgan. Ingliz va o'zbek maqollarini solishtirish orqali, geografik va madaniy chegaralardan qat'iy nazar, umumiy mavzularni – donolik, adolat, axloqiy yaxlitlik va shaxsning jamiyat bilan munosabatini ko'rish mumkin.

O'zbek maqollarida Islom ta'siri, axloqiy va etik qadriyatlarning shakllanishida muhim rol o'ynagan, ko'plab maqollar Islom ta'limotlariga asoslangan saboqlarni o'z ichiga oladi, masalan, sabr-toqat, kamtarlik va xayriya.

Ingliz maqollari esa G'arb jamiyatidagi ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishlarga mos ravishda rivojlanib, individualizm va kapitalizmning o'sishini aks ettiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abidov, Z. A. (1998). *The Role of Proverbs in Uzbek Culture: A Linguistic and Cultural Perspective*. Tashkent: Uzbekiston Publishing House.
2. López, M. (2004). Proverbs as Cultural Transmissions: A Comparative Analysis of English and Spanish Proverbs. *Linguistics and Culture Studies Journal*, 19(2), 122-134.
3. Whorf, B. L. (1956). *Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf*. MIT Press.
4. Sapir, E. (1949). *Language: An Introduction to the Study of Speech*. Harcourt, Brace.
5. Smith, M. J. (2004). *The Evolution of English Proverbs: A Historical Overview*. Cambridge University Press.
6. Matkarimova, B. K. (2021). Pragmatic study of the concept of subject in the semantic structure. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01 (93), 85-87.